

ПИОНЕР УРАЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. К 130-ЛЕТИЮ КРУТИХОВСКОГО ВАЛЕРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

Владимир Васильевич Немченко¹, Алена Юрьевна Кекало²

¹² Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия

¹ nem.cad@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5324-6309>

² alena.kekalo@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-0802-1722>

Аннотация. В статье повествуется о научной деятельности и сложной судьбе выдающегося ученого в области земледелия В. К. Крутиховского. Исследования проводились на Шадринском опытном поле, где в 1924 по 1933 годы В. К. Крутиховский трудился заведующим отделом полеводства. Изучались сроки посева, способы обработки почвы, севообороты, приемы использования минеральных и органических удобрений технологии возделывания кормовых культур. В 1930-1933 гг. им опубликован целый ряд книг, где были обоснованы оптимальные сроки посева, которые широко используются и в настоящее время в земледелии Урала, Сибири и Северного Казахстана. Оригинален для того времени вывод Валерия Константиновича о возможности и выгоды использования беспарового земледелия на черноземе лесостепи Зауралья на очищенных от сорняков пашнях и использовании удобрений. Это утверждение нашло отражение в последующих научных экспериментах и широкой производственной практике. Важным актуальным и своевременным было заключение, что в условиях Зауралья кормопроизводство должно строиться не на многолетних травах, а через использование кукурузы и подсолнечника, обеспечивающих высокую и устойчивую продуктивность в засушливых условиях. Также ценен вывод, что при обработке почвы допустима замена плуга лущильником, что нашло свое продолжение в работе при переходе на ресурс- и энергосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Следует подчеркнуть, что нет ни одного научного предложения В. К. Крутиховского, которое бы не подтвердилось более поздними исследованиями, и они представляют большой интерес как в историческом, так и в научном плане, в них содержится немало полезной и важной информации и для современных земледельцев.

Ключевые слова: В. К. Крутиховский, земледелие, сроки посева, приемы обработки почвы, минеральные и органические удобрения, кормопроизводство.

Благодарности: работа финансировалась за счет бюджета Уральского научного центра и выполнена в рамках Государственного задания Министерства науки и высшего образования по теме 0532-2021-0002.

Для цитирования: Немченко В. В., Кекало А. Ю. Пионер Уральского научного земледелия. К 130-летию Крутиховского Валерия Константиновича // Вестник Курганской ГСХА. 2025. № 4(56). С. 3-7. EDN: ERZDFO.

Abstract. The article describes the scientific activity and hardships of an outstanding scientist in the field of agriculture, V.K. Krutikhovsky. The research was carried out at the Shadrinsk experimental field, where in 1924-1933 V.K. Krutikhovsky worked as Head of the Department of Field Crop Cultivation. The studies were made on timing of sowing, methods of tillage, crop rotations, methods of using mineral and organic fertilizers, and technologies for cultivating forage crops. In 1930-1933, he published a number of books in which optimal sowing dates were substantiated, which are still widely used in agriculture in the Ural region, Siberia and Northern Kazakhstan. Valery Krutikhovsky's conclusion about the possibility and profitability of using permanent agriculture on the forest-steppe black soil of the Trans-Urals on the arable land cleared of weeds with application of fertilizers was distinguished for that time. This statement was reflected in the subsequent scientific experiments and widespread industrial practice. An important relevant and timely conclusion was that in the conditions of the Trans-Urals, forage production should not be based on perennial grasses, but through the use of corn and sunflower, which ensure high and stable productivity in the arid conditions. It is also valuable to conclude that when cultivating the soil, it is permissible to replace the plough with a scuffer, which has been continued in the transition to resource- and energy-saving technologies for cultivating crops. It should be emphasized that there is not a single scientific proposal by V.K. Krutikhovsky, which would not be confirmed by later studies, and they are of great interest, both historically and scientifically, they contain a lot of useful and important information for modern farmers.

Keywords: Krutikhovsky V.K, agriculture, sowing dates, tillage techniques, mineral and organic fertilizers, feed production.

Acknowledgments: the work was funded by the budget of the Ural Scientific Center and was carried out within the framework of the State Assignment of the Ministry of Science and Higher Education on topic 0532-2021-0002.

For citation: Nemchenko V.V., Kekalo A.Yu. The pioneer of the ural scientific agriculture. On the 130th anniversary of Krutikhovsky Valery Konstantinovich // Vestnik Kurganskoy GSHA. 2025; (4-56): 3-7. EDN: ERZDFO. (In Russ).

Валерий Константинович Крутиховский родился 30 ноября 1895 года в селе Макаровском Шадринского уезда Уральской области в семье священника. Закончил Харьковский сельскохозяйственный институт, во время летней практики работал на Шадринском опытном поле. По окончании вуза трудился преподавателем сельскохозяйственной школы в городе Шадринск, помощником заведующего Томского гумзема, обучался на курсах по опытному делу при Петровской академии, после работал на Харьковской областной сельскохозяйственной опытной станции [1, 2].

С апреля 1924 года и до ареста 17 апреля 1933 года Валерий Константинович беспрерывно трудился на Шадринском опытном поле заведующим отделом полеводства.

Шадринское опытное поле было создано в 1914 году по инициативе Пермского губернского агронома,

профессора Пермского университета Варгина Владимира Николаевича и является одним из старейших научных подразделений сельскохозяйственного профиля в восточных регионах России [1].

В.К. Крутиховский принял эстафету от В.Н. Варгина и А.О. Чазова, заведующего опытным полем в 1914-1929 гг. Он расширяет исследования по срокам посева, борьбе с сорняками, способам обработки почвы, севооборотам, применению органических и минеральных удобрений, кормопроизводству. Сложно даже определить те направления земледелия Зауралья, которые бы не затрагивал в своих исследованиях В.К. Крутиховский. С результатами исследований он постоянно выступал в печати, пропагандировал, проводил экскурсии. Исследования проводились не только на опытном поле, но и в прилегающих хозяйствах.

Все это способствовало развитию теории земледельческой науки Зауралья. В 1930 – 1933 гг. им опубликован целый ряд книг: «Навозное удобрение в черноземной лесостепи Зауралья», «Просо в Зауралье», «Подсолнух на Урале», «Вопросы агротехники черноземной лесостепи Зауралья», «Кормодобывание на черноземах Зауралья», «Обработка жнив в черноземном лесостепном Зауралье», «Итоги работы Шадринского опытного поля» и «Борьба с засухой на черноземе Зауралья» [2, 3].

В этих трудах были окончательно научно обоснованы сроки посева. В частности, В.К. Крутиховский писал: «Посевы красноколоски около 24 мая, и особенно в самом конце мая, достаточно полно использующие характерные для района июльские дожди и обеспечивающие наибольший урожай, приобретают особое исключительное значение при наличии колоссальной засоренности пашен овсюгом (полетаем). Поздние и средние сроки посева являются единственно возможным и при том достаточно надежным средством спасти урожай на заовсюженных пашнях. По зяби, несколько хуже по ранней весенней пахоте, овсюг во 2-ой половине мая начинает интенсивно всходить. Если с посевом не спешить – сорняк достаточно полно взойдет и будет уничтожен предпосевной разделкой и посев в большинстве случаев получится достаточно чистым. Наоборот, ранние посевы на засоренных пашнях неизбежно забиваются сорняком» [4]. «...Особое значение на сильно засоренных пашнях приобретает посев белоколосок. Будучи скороспелыми, они свободно допускают запаздывание с посевом до самого конца мая или даже до первых чисел июня. Посевы их в таком случае в достаточной степени гарантируются от «забивания» овсюгом. С другой стороны, при указанных посевах, как наиболее полно использующих июльские дожди, есть все основания ожидать у белоколосок очень высоких урожаев» [5].

Выводы и предложения В.К. Крутиховского, сделанные еще в начале 30-х годов прошлого века, по оптимальным срокам посева зерновых культур широко используются в земледелии Урала, Сибири и Северного Казахстана и в настоящее время.

Интересные, не утратившие своего значения заключения Валерия Константиновича даны по использованию минеральных удобрений. Он писал: «Значение минеральных удобрений, как одного из основных сильнейших агроприемов не может подлежать сомнению. Получение наиболее высоких урожаев возможно только через насыщение севооборота минеральными удобрениями. Применение в районе калия особых перспектив, очевидно не имеет. Имеющийся по нормам суперфосфата материал говорит в пользу малых норм. Азот лучше применять на фоне суперфосфата. Применение минеральных удобрений, в отличие от навоза, труда большого не требует и достаточно полно может быть механизировано. Всего выгоднее, поэтому вносить их малыми нормами под каждую культуру севооборота. Последствие минеральных удобрений, как и у навоза на черноземье лесостепи в Зауралье, несомненно. Удобрения лучше вносить не под вспашку, а в рядки (комбинированной сеялкой при посеве)» [2, 4].

Заинтересованный научными исследованиями Шадринского опытного поля, здесь дважды побывал академик Дмитрий Николаевич Прянишников. Убедившись собственными глазами в высокой перспективности удобрений, он назвал Зауралье «первоочередной зоной по химизации яровой пшеницы».

По-своему уникален вывод Валерия Константиновича и о том, что при внесении навоза вместо чистого пара может применяться занятый вико-овсяной смесью, что не снижает урожайности яровой пшеницы по сравнению с чистым паром. Он писал: «...данные того же опыта с занятыми парами позволят закрепить вывод о возможности и выгоды на черноземе лесостепи в Зауралье при известных условиях (на очищенных от сорняков пашнях, при применении удобрения) беспарья» [2, 4].

Основываясь на разработках Крутиховского, в Курганском НИИСХ еще в конце 60-х годов под руководством В.И. Овсянникова (1988) были заложены полевые эксперименты по изучению различных

схем севооборотов, проведенные в различных почвенно-климатических зонах Курганской области. Анализ полученных результатов более чем за сорокалетний период позволил сделать заключение, что в северо-западной зоне даже при внесении минимальной дозы удобрений (N40P30) обеспечивалось преимущество бессменной пшеницы перед зернопаровым севооборотом на 2,5 ц/га, а при N40P30 – на 3,9 ц/га, на солонцеватых черноземах лесостепи – на 1,6 ц/га [6, 7].

Эти выводы были полностью подтверждены в 60-80 годы прошлого века, когда Шадринский совхоз-техникум, Учхоз Курганской СХА и ряд других хозяйств Курганской, Челябинской, Тюменской областей при высоком уровне применения минеральных удобрений и других средств химизации добивались блестящих результатов при беспаровой системе земледелия [2].

При изучении приемов обработки почвы В.К. Крутиховским был сделан вывод, что «вспашка жнив независимо от вида культуры должна производиться с осени, существенное значение имеет срок зяблевой пахоты: чем раньше поднята зябь, тем выше урожай, идущий по зяби культуры. Замена при обработке жнив плуга луцильником допустима, в крайнем случае, но злоупотреблять ею не следует, т.к. систематическое применение лущения вместо вспашки повлечет засорение пашни и падение урожаев» [8]. Эти заключения и сегодня очень своевременны, их необходимо учитывать при переходе на ресурсо- и энергосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

В противовес В.Э. Вильямсу и его травопольной системе В.К. Крутиховский подчеркивал, что в засушливых условиях Зауралья многолетние травы не обеспечивают стабильной и устойчивой продуктивности. «Основной испытанный путь в разрешении кормового вопроса в нечерноземной полосе – травосеяние – в условиях засухи становится недостаточно надежным». И решение вопросов кормопроизводства следует через использование силосных культур – кукурузы и подсолнечника, обеспечивающих высокую и устойчивую продуктивность в засушливых условиях [2, 9].

Источником сена, по мнению В.К. Крутиховского, должны быть многолетние травы. «На занесённых участках, где скапливается много снега и лучше влагообеспеченность, хороши клевер красный и клевер пермский, но на открытых ветрам массивах клевер ненадежен. Люцерна более засухоустойчива, но урожай дает только при высокой агротехнике и не постоянно. Из злаковых трав урожайнее костер безостый и пырей американский (бескорневищный). Урожай злаков без удобрений очень низкий. Из однолетних трав несколько урожайнее пелюшковая смесь (смесь пелюшки с овсом)». Отмечая высокие кормовые достоинства овса, он пишет о том, что «нужны корма, более чем овсяное зерно богатые белком». На основе результатов многочисленных экспериментов останавливает выбор на горохе, и особенно чечевице и чине, как наиболее засухоустойчивых культурах [2, 9].

Говоря о значении культурных пастбищ, он подчеркивает, что выгода их «ограничивается только тем, что при наличии его животные становятся здоровее и продуктивнее. Оказывается, что содержание скота на искусственных культурных пастбищах обходится в 3-4 раза дешевле, чем кормление, например сеном» [9].

Поражают объемы и глубина исследований Шадринского опытного поля, имеющиеся далеко не в каждом современном региональном научно-исследовательском институте. Кроме того восхищают самоотверженность, преданность делу работавших там людей. О чем свидетельствуют следующие факты. В работах приводятся результаты многолетних исследований, в том числе и за 1917 – 1921 гг. [1, 2]. Идет мировая война, революция, меняется строй, режим, власть, а наука, несмотря на это, работает и выдает добротную информацию.

К сожалению, многосторонняя работа этого талантливого агронома, исследователя, ученого была прервана арестом в результате клеветнического обвинения. В.К. Крутиховский был арестован в 1933 году и осужден на 10 лет. Три с половиной года Валерий Константинович провел в заключении. Частично реабилитирован был в 1936 году, полностью – в 1939 году. Но на свою малую родину в Зауралье он больше не вернулся [2, 3].

С 1940 года и до своей кончины в 1956 году В.К. Крутиховский работал заведующим Дмитровским сортоучастка в Подмосковье. Насколько эффективен был этот период, говорит тот факт, что он был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. Валерий Константинович был широко известен среди руководителей и специалистов сельского хозяйства Нечерноземья, тесно сотрудничал с ВАСХНИЛ. Дмитровский сортоучасток неоднократно посещал Н.С. Хрущев и очень высоко оценивал деятельность В.К. Крутиховского [10].

Нужно сказать, что Валерий Константинович был «возмутителем спокойствия» и в Подмосковье. Он вел, например, довольно жесткую полемику с Т.Д. Лысенко по поводу так называемой теории биопитания и необходимости навозно-земляных компостов. В.К. Крутиховский экспериментально доказывал, что в них навоз остается навозом, а земля – землей [11].

В библиотеке Российской академии сельскохозяйственных наук хранится научная работа: Крутиховский В.К. Опыт получения высоких урожаев в северо-восточном Подмосковье (Из опыта работы Дмитровского госсортоучастка за 14 лет. Москва, 1952 г.). Курганским НИИСХ в 2016 году был издан сборник статей В.К. Крутиховского (фото) [2].

Необходимо отметить, что нет ни одного научного предложения В.К. Крутиховского, которое бы не подтвердилось более поздними исследованиями.

Современные знания по земледелию для зоны Урала и Сибири, конечно, за почти вековой период существенно пополнились и углубились. Однако, те основы, которые были заложены Валерием Константиновичем Крутиховским, и сегодня представляют интерес для грамотного хозяйствования на нашей зауральской земле. В реалиях сегодняшнего дня, когда требуется восстановление животноводства в регионе, наработки талантливого зауральского ученого по системе кормопроизводства могут быть весьма востребованы. Следует помнить, чтить и пользоваться знаниями, полученными нашими предшественниками.

Литература

1. Осинцев П.Л., Паршуков П.Н. Шадринскому опытному полю 100 лет: Шадринск: Издательство ОГУП «Шадринский дом печати», 2014. 170 с.
2. Крутиховский В.К. Избранное (к 120-летию со дня рождения). Куртамыш. ООО «Куртамышская типография». 2016. 320 с.
3. Хлебников И.А. Сон разума. Чита. Экспресс, 2020. 215 с.
4. Крутиховский В.К. Вопросы агротехники черноземной лесостепи Зауралья (переиздание). Куртамыш, 2008. 122 с.
5. Крутиховский В.К. Борьба с засухой на черноземе лесостепи Зауралья (по данным Шадринского опытного поля). Куртамыш, 2011. 30 с.
6. Овсянников В.И. Продуктивность севооборотов и бессменной пшеницы в северо-западной зоне Курганской области. Новосибирск. 1988. 216 с.
7. Новоселов В.П. Продуктивность севооборотов и бессменной пшеницы в северо-западной зоне

Курганской области // Проблемы аграрного сектора Южного Урала и пути их решения: сборник научных трудов (Институт агроэкологии – филиал ЧГАУ). Челябинск: ЧГАУ. 2008. № 8. С. 103-107.

8. Крутиховский В.К. Обработка жнив в черноземном лесостепном Зауралье, 1931. 21с.
9. Крутиховский В.К. Кормодобывание на черноземе в лесостепи Зауралья (переиздание). Куртамыш, 2008. 122 с.
10. Федоров Н. Была ли точка у министра. Очерки о строителях канала Москва – Волга. Дмитров. Спас, 1997. 220 с.
11. Овсянников В.И. Пионер научного земледелия Зауралья. Предисловие к книге: В.К. Крутиховский Вопросы агротехники черноземной лесостепи Зауралья (переиздание). Курган, КГСХА, 1999. 98 с.

Referensis

1. Osintsev P. L., Parshukov P. N. «Shadrinskому opytnomu polyu 100 let» [Shadrinsk experimental field is 100 years old]. Shadrinsk: Izdatel'stvo OGUP «Shadrinskiy dom pechati», 2014. 170 p. (In Russ.)
2. Krutikhovskiy V. K. Izbrannoe (k 120-letiyu so dnya rozhdeniya) [Selected works – for the 120th anniversary of his birth]. Kurtamysh, 2016, 319 p. (In Russ.)
3. Khlebnikov I. A. Son razuma [Sleep of Reason]. Chita. Ekspress, 2020. 215 p.
4. Krutikhovskiy V. K. Voprosy agrotekhniki chernozemnoy lesostepi Zaural'ya (pereizdanie) [Agrotechnical issues of the chernozem forest-steppe of the Trans-Urals (reprint)]. Kurtamysh, 2008. 122 p. (In Russ.)
5. Krutikhovskiy V. K. Bor'ba s zasukhoj na chernozeme lesostepi Zaural'ya (po dannym Shadrinskogo opytnogo polya) [Combating drought in the chernozem forest-steppe of the Trans-Urals (according to data from the Shadrinsk experimental field)]. Kurtamysh, 2011. 30 p. (In Russ.)
6. Ovsyannikov V. I. Produktivnost' sevooborotov i bessmennoy pshenitsy v severo-zapadnoy zone Kurganskoj oblasti [Productivity of crop rotations and permanent wheat in the north-western zone of the Kurgan region]. Novosibirsk. 1988. 216 p. (In Russ.)
7. Novoselov V. P. Productivity of crop rotations and permanent wheat in the northwestern zone of the Kurgan region // Problems of the agricultural sector of the Southern Urals and ways to solve them: collection of scientific papers (Institute of Agroecology). Chelyabinsk. 2008;8:103-107. (in Russ.)
8. Krutikhovskiy V. K. Obrabotka zhniv v chernozemnom lesostepnom Zaural'e [Cultivation of stubble in the chernozem forest-steppe Trans-Urals]. 1931. 21p.
9. Krutikhovskiy V. K. Komodobyvanie na chernozeme v lesostepi Zaural'ya (pereizdanie) [Foraging on black soil in the forest-steppe of the Trans-Urals (reprint)]. Kurtamysh, 2008. 122 p. (In Russ.)
10. Fedorov N. Byla li tochka u ministra. Oчерки o stroitelyakh kanala Moskva – Volga [Was there a point at the minister. Essays on the builders of the Moscow-Volga canal]. Dmitrov. Spas, 1997. 220 p. (In Russ.)
11. Ovsyannikov V. I. Pioner nauchnogo zemledeliya Zaural'ya. Predislovie k knige: V. K. Krutikhovskiy Voprosy agrotekhniki chernozemnoy lesostepi Zaural'ya (pereizdanie) [Pioneer of scientific agriculture of the Trans-Urals. Preface to the book: V. K. Krutikhovsky Questions of agricultural technology of the chernozem forest-steppe of the Trans-Urals (reprint)]. Kurgan, 1999. 98 p. (In Russ.)